

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi fanining maqsad va vazifalari

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim pedagogikasi fanining maqsadi hamda vazifalari haqida qisqacha bayon qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogika, tarbiyachi, fanning maqsadi, vazifalari.

Abstract: This scientific article briefly describes the purpose and tasks of the science of preschool education pedagogy.

Key words: pre-school education, pedagogy, educator, purpose, tasks of science.

Аннотация: В данной научной статье кратко изложены цель и задачи науки педагогики дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогика, воспитатель, цель, задачи науки.

O'sib kelayotgan yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama kamol toptirish, uning ongi, dunyoqarashi, e'tiqodini o'stirish, xulq - atvorini tarkib toptirish maktabgacha pedagogika fanining dolzarb muammolaridan sanaladi. Xozirgi

davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad yaa vazifalari manaviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi.

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi fanining maqsadi tarbiyachi murabbiylarning o'z oldiga aniq maqsad qo'yishi, yosh avlodni har tomonlama rivojlangan yetuk shaxs qilib tarbiyalash uchun o'z ustida ishlashi, intilishi, izlanishi, ayollarni zamon talablari asosida tarbiyalash uchun tarbiyaning yangi usul va vositalaridan keng foydalana olish kabi tarbiyachilik mahoratini shakllantirishga qaratiladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash borasidagi mavjud muammolarni hal etish, ta'lim va tarbiya samaradorligini zamon talablari asosida ta'minlash, uni dunyo talablari darajagiga olib chiqish ga erishish, yosh avlodga ta'lim - tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish orqali ta'lim - tarbiyaning mohiyati, mazmunini shakllantirish va takomillashtirish, maktabgacha ta'lim pedagogikasi faninipg qoida va qonunlarini xalqimizning boy tajribalari asosida boyitib borish va uning yangi qirralarini izlash bugungi kunning dolzarb muammolaridir.

Shuningdek, mustaqillik sharoitida uzluksiz ta'lim tizimini yanada rivojlantirish muammolarini hal ztish maktabgacha ta'lim pedagogikasi fani oldiga qator vazifalarni qo'ymoqda:

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash vazifalari esa shaxsni tarbiyalash maqsadlari asosida ularning yoshiga va xususiyatlariga karab belgilanadi.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bola shaxsini har tompnlama kamol toptirish

jismoniy, aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiya majmuasidan iboratdir.

— Bu sohada Sharq va G‘arb xalqlari yaratgan ogzaki ijodiyot, buyuk mutafakkir, pedagog va olimlarning ta’lim -tarbiyaga doir ilgor fikrlarini o‘rganib, tahlil qilib, barkamol insonni tarbiyalash jarayenini o‘rganish biz uchun juda qimmatlidir.

— Ta’lim - tarbiya to‘trisdagi qonun - qoida tamoyil, metod va usullarni bolalar bogchalari amaliy hayoti bilan bog‘lab, bo‘lajak tarbiyachi - o‘qituvchilarga urgatish hamda xalq ta’limini boshqarish va rahbarlik masalalarini chuqur urganib, bo‘lajak tarbiyachilarni qanday tayyorlash muammolarini xal qilish;

-Maktabgacha tarbiya muassasalarida oila bilan uzviy hamkorlikda bolalarni har tomonlama rivojlantirish ishini amalga oshirish.

Bunday vazifalarda tadqiq etish;

-birinchidan bolalar sogligini saqlaydi va mustahkamlaydi, jismoniy rivojlanishini ta’minlaydi;

-ikkinchidan ilmga qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantiradi;

-uchinchidan Vatanga, tabiatga, jonajon o‘lkaga muhabbat, kattalarga xurmatni, o‘rtoqlik va jamoatchilik, xayrixohlik, xulq madaniyati, mustaqillik, uyushqoqlik va intizom, mehnatsevarlik kabi ijobiy fazilatlarni tarbiyalaydi;

- to‘rtinchidan estetik tarbiyani amalga oshiradi.

Keyingi yillarda jismoniy, aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiya bo‘yicha olib borilgan ilmiy - pedagogik tadqiqotlar maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash vazifalarini ularning psixik - fiziologik imkoniyatlarini e‘tiborga olgan xolda belgilash zarurligini ko‘rsatib berdi. Ular bolalar bogchasining «Uchinchi ming yillikning bolasi» tayanch

dasturida o'z aksini topgan.

Ilmiy tadqiqot ishlari ta'lim - tarbiya samaradorligini oshirish bilan bogliq vazifalarni xalq ta'limining hamma bug'inlaridagi o'quv - tarbiyaviy ishlarni kelgusida yanada yaxshilash yo'llarini topish uchun amalga oshiriladi.

Ilmiy tadqiqot metodlari (metod - lotincha yo'l degan ma'noni anglatadi) orqali amalga oshiriladi. Ilmiy tadqiqot ishida olimlar pedagogika, maktabgacha ga'lim pedagogikasi va psihologiya fanining vakillari, maktab o'qituvchilari, bolalar bogchalari tarbiyachilari va shuningdek, tarbiya berish amaliyoti bilan bevosita bogliq bo'lgan kishilar qatnashadilar.

Pedagogik voqea - hodisalarning qonuniyatlarini ochish har xil yullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Tadqiqotning empirik darajasida har xil faktik materiallar yig'iladi, ular to'liq yoritib boriladi, shuningdek, voqealar o'rtasidagi obyektiv bog'liqliklar aniqlanadi, tadqiq etilayotgan voqea har tmononlama puxta o'rganiladi.

Tadqiqotning nazariy darajasi o'rganilayotgan voqeaning mohiyatini aniqlashga yo'naltirilgan maxsus tizimlashtirish va tahlil usulidir. Ilmiy tadqiqot ishini olib borishda qo'llaniladigan maktabgacha ta'lim pedagogikasi fanining rivojlanishini ta'minlaydigan ilmiy - tadqiqot metodlariga kuyidagilar kiradi:

Adabiyotlarni o'rganish metodi. Adabiyotlarni o'rganish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarini aks ettiruvchi buyuk mutafakkir pedagogik olimlarning asarlari, O'zbekiston Res publikasi Prezidenti I.A. Karimov asarlari ta'lim-tarbiya borasida qabul qilingan qarorlar tadqiqot mavzusiga oid darslik, risola maqolalar, pedagogik, psixologik tadqiqotlar, dissertatsiyalar o'rganiladi.

Kuzatish metodi. Kuzatish — adabiyotlarni o'rganishdan keyin

boshlanadigan jarayon. Kuzatishda tadqiqotchi ma'lum pedagogik hodisani, maqsadni ko'zlab tashkil etadi. Tadqiqotchi kuzatishga oldindan puxta tayyorlanadi, kuzatishdan ko'zda tutilgan maqsadni aniqlaydi, uniig dasturi rejalari tuziladi, kuzatish manzili, muddati belgilanadi. Kuzatish ikki turga ajratiladi: qisqa va uzoq muddatli kuzatish. Qisqa kuzatish deganda - obyektning kundalik faoliyatidagi o'zgarishlardan ma'lum xulosaga kelish tushuniladi.

Uzoq muddatli kuzatish esa-maqsad-reja va dastur asosida olib boriladi va ma'lum ilmiy, yakuniy xulosaga kelish tushuniladi. Kuzatish yakunlarini qayd qilishda-kino, video yozuvi televideniye va boshqa texnikaviy vositalardan foydalanish mumkin.

Suhbat metodi. Suhbat aniqlanishi kerak bo'lgan masalalarni oydinlashtirib olish maqsadida, oldindan tuzilgan reja asosida o'tkaziladi. Suhbat yakka tartibda hamda jamoa tarzida olib boriladi. suhbat bolalar hayotining u yoki bu voqea-hodisalari to'g'risidagi qiziqishlari, tasavvurlari, mulohaza va muhokamalarni aniqlab olishga bevosita yordam beradi. suhbatdan metod sifatida foydalanishda albatta uning maqsadi va rejasini aniqlab olish kerak bo'ladi. Suhbat metodi jarayonida intervyu olish ham muhim sanaladi.

Tadqiqotchi pedagogik hujjatlarni o'rganish orqali o'rganilayotgan obyekt to'g'rigidagi har xil ma'lumotlarni bilib oladi. Bunga maktabgacha tarbiya muassasalari mudirlari, tarbiyachilarning rejalari va hisobotlari, bolalar bogchasi tarbiyalanuvchilarining rasmlari, loy va plastilindan yasalgan buyumlar va shu kabilar kiradi.

Masalan, bolalar ancha ilgari chizgan rasmlarini qarab chiqish, taxlil qilish, bolalarga berilgan topshiriqlarning qay darajada murakkablashib borganini

aniqlash hamda ular bilan keyingi olib boriladigan ishlarni belgilashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutiyasi. T.,O‘zbekiston. 1992.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Ta’lim to‘g‘risida»,
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. T. “Ma’naviyat” 2008 y.
4. Karimov I. A. Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T., Sharq nashriyot – matbaa konserni, 1998.